

o penado Pavão

opinião como direito

A HISTÓRIA COBRARÁ

janeiro 16, 2026 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 14 – vol. 01 – n. 05/2026

Diariamente nos deparamos nas redes sociais e meios de comunicação em geral com práticas nada ortodoxas envolvendo o STF. Entrevistas, declarações, aparições televisas, enfim, a reserva e o recato cederam espaço ao noticiário envolvendo o que jamais se esperaria em um Poder da República cujos símbolos passaram a ser alegorias apenas.

Vai longe o tempo em que o tribunal era (sim, o tempo é pretérito) um paradigma de interpretação e observância das normas que a todos nós estudantes encantava.

Tínhamos o sabor de reproduzir em trabalhos acadêmicos, e, posteriormente, em peças judiciais, um julgado concebido com inteligência, observância a preceitos constitucionais e equilíbrio hermenêutico.

O tempo passou e hoje nos vemos diante de um quadro de declínio institucional e intelectual acentuado, fazendo-nos a todos – os atentos – estupegatos com o que vemos.

Aqueles que produziram lições que a nós serviram como inspiração delas se afastaram sem cerimônia, assentando decisões distópicas e desprovidas de justiça e conformidade jurídica mínima inclusive.

Ninguém espera de um Órgão do Poder Judiciário a neutralidade que esvae o ser humano, mas tem-se a expectativa de que o “mundo esteja nos autos”, como parâmetro de observância dogmática prevista na lei e nos princípios gerais. Muitas são as práticas que só se acredita existirem porque aí estão às escancaras.

Da instauração de inquéritos **ex officio**, transitando pela inversão da pirâmide normativa, submetendo a Constituição a regimentos internos, prosseguimos em companhia de financiamentos de eventos privados com recursos de clientes que tem processos em banca.

São decisões desfeitas com o **subjective animus** que revolvem o que fora condenado no passado. Garantias constitucionais divorciadas do devido processo legal no mínimo exigido nas democracias, pautadas algumas vezes em fatos narrados por uma mídia inundada pela parcialidade. Enfim, um caleidoscópio de ocorrências que permitem condenações longe da verdade real exigida pelo processo penal.

Mas a coisa piora. Assistimos, estupegatos, a ministro usar a mesma aeronave particular em que se encontrava um advogado cujo processo está sob sua responsabilidade e, a seguir, ocorrer decisão que favoreceu o seu cliente – do advogado.

Muito há por aí a deslustrar o STF. Basta ver que ministros podem julgar processos de escritórios de advocacia em que seus parentes sejam integrantes. Isto é uma violência contra o Código de Processo Civil, aprovado pelo Congresso Nacional.

Impacta e indigna ver o fiscal da lei, a OAB e todas as associações ligadas ao meio jurídico silentes, em uma página que a história da Justiça Brasileira escreve de maneira diversa dos estados democráticos de direito. O corporativismo quando se põe sobre as instituições se equipara às organizações criminosas, ultrajando a decência, vilipendiando a licitude e abduzindo a moralidade republicana.

Não sei até onde vamos chegar, mas todas as linhas institucionais foram ultrapassadas com a indiferença aos princípios republicanos que não admitem a tergiversação cúmplice do Senado Federal.

Exige-se que alguma coisa seja feita porque há meios e instrumentos institucionalizados capazes de restaurar a normalidade democrática do país, sem a necessidade de ser derramada uma única gota de sangue, particularmente em um cenário mundial em que a confiança institucional saturou e as ruas passaram a ser a única via alternativa lícita.

Não se queira compreender – e muito menos aceitar – que interesses pessoais possam ser colocados no salva-vidas do sigilo. O sigiloso não tem sinônimo de escondido. Ele foi feito para preservar potenciais ameaças às instituições, não para abrigar sinais de práticas censuradas pela lei. Ele é instrumento, não pode virar arma antirrepublicana.

Sem a observância aos preceitos constitucionais, expressos, implícitos e decorrentes naufraga toda luta pelas liberdades construídas com suor, lágrimas e sangue, o que deveria ser compreendido de uma vez por todas, através da restauração imediata da contenção desse “ativismo judicial criativista exótico” que ganha berço e estímulo no STF.

Quando se tem em mente construir uma nação livre não se pode pretender alcançar, fora do sistema orgânico político, qualquer Poder sobre os demais. Órgão é órgão; Poder é poder. Em outras épocas, e com homens honrados, já teríamos tido um freio de arrumação para que aos trilhos da história voltasse essa locomotiva desgovernada.

Há tempo. Faltam homens.

COMPARTILHE ISSO:

[18+](#) [Telegram](#) [WhatsApp](#) [E-mail](#) [LinkedIn](#)

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- O ESTRANHO E O ÓBVIO**
janeiro 24, 2020
Em "Opinião"
- CONTRIBUINDO PARA MINIMIZAR O NÚMERO DE "INOCENTES (IN) ÚTEIS, SEM IMPORTAR PROFESSORES DE CUBA.**
outubro 9, 2014
Em "Política"
- QUEM NÃO PODE DAR EXEMPLO NÃO DEVE DAR CONSELHOS**
agosto 19, 2013
Em "Opinião"

com a tag constituição, democracia, direito, estado

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

IRÁ: REPRESSÃO, LIMITES DA SOBERANIA E O COLAPSO DO DISCURSO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A HISTÓRIA COBRARÁ

IRÁ: REPRESSÃO, LIMITES DA SOBERANIA E O COLAPSO DO DISCURSO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

A FUNÇÃO DO TCU NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

O QUADRILÁTERO MUNDIAL

SIMULACRO CONSTITUCIONAL

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
Mária em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**